

O‘ZBEK TILIDA IBORALAR VA TURG‘UN BIRIKMALARNING O‘RNI VA ULARNING GAPDA QO‘LLANILISHI XUSUSIDA

TDIU karparativ boshqaruv fakulteti

talabasi: **Mirzaqulov Sarvarbek**

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi o‘qituvchisi:

Khikmatov Dilshodjon

Annatsiya: O‘zbek tili iboralarga juda boy til hisoblanadi. Iboralarning ko‘pligi nafaqat tilimizning boyligini, balki xalqimizning turmush tarzi, kundalik hayoti, nutq madaniyatidagi o‘ziga xos xususiyatlarini ham ko‘rsatib turadi.

Kalit so‘z: iboralar, turg‘un birikmalar, frazeologik birliklar.

Ibora — tilimizning lug‘at tarkibini tashkil etuvchi birliklardan biridir. Ular ikki va undan ortiq so‘zning ko‘chgan ma‘nolari asosida tarkib topgan lug‘aviy birlik bo‘lib xuddi so‘z kabi lug‘aviy ma‘noni anglatadi. Masalan, xamirdan qil sug‘urganday iborasi, “osonlik bilan”, “qiyinchiliksiz” ma‘nosini, ko‘ngil bermoq iborasi “sevmoq” ma‘nosini, qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan iborasi “yuvosh” ma‘nosini bildiradi.¹

Xuddi so‘z kabi yaxlit bir ma‘noni anglatadigan bunday til birligi frazeologik birlik yoki frazeologizm deyiladi.

Ibora — frazema frazeologik birlik sifatida tilshunoslikning frazeologiya bo‘limida o‘rganiladi. Ibora tuzilishiga ko‘ra ya‘ni birdan ortiq so‘zdan tashkil topishi bilan so‘z birikmasi yoki gapga o‘xshab ketsa ham, nutq birligi sanalgan bunday birliklardan tamoman farq qiladi va lug‘aviy birlik sifatida ko‘p jihatdan so‘zlarga yaqin turadi. So‘zlarga xos bo‘lgan juda ko‘p xususiyatlar iboralarga ham xosdir.

¹ M. Asqarova, R. Yunusov, M. Yo‘ldoshev, D. Muhamedova. O‘zbek tili praktikumi. Toshkent. “Iqtisod-Moliya”, 2006 yil. 76-bet.

Iboralar soʻz birikmasi yoki gaplar kabi har gal nutqning oʻzidagina yuzaga kelmaydi, balki ular, xuddi soʻzlar kabi tilda tayyor holda boʻladi. Shuning uchun iboralarni turgʻun birikmalar hisoblaymiz. Chunki ibora tarkibidagi soʻzlarni ajratib boʻlmaydi. Iboralar gapda bitta soʻroqqa javob boʻlib, bitta boʻlak vazifasida keladi.

Demak, iboralar nutq hodisasi emas, balki til hodisasi hisoblanadi: aravani quruq olib qochmoq, kavushini toʻgʻrilab qoʻymoq, tomdan tarasha tushganday, kapalagi uchibketdi kabilar tilde tayyor holdagi birliklardir. Iboralar ham xuddi soʻzlar kabi, shakl va maʼno butunligiga ega. Soʻzning shakliy tomonini tovushlar(harflar) hosil etsa, iboralarning shakliy tomonini soʻzlar hosil etadi: yoqlamoq – yon bosmoq, rahmdil – koʻngli boʻsh kabi.

Iboralar 2 xil shaklda boʻladi:

1. Soʻz birikmasi shaklida: ichi qora, koʻngli toʻq, oq koʻngil kabi.
2. Gap shaklida: Tirnoq ostidan kir qidiradi, kapalagi uchib ketdi, ilonning yogʻini yalagan.

Lekin soʻz birikmasi bilan soʻz birikmasi shaklidagi iboralarning oʻzaro farqi boʻlib, soʻz birikmasining tarkibidagi soʻzlar oʻz leksik maʼno mustaqilligini saqlagan boʻladi. Iboraning tarkibidagi soʻzlar esa oʻz leksik maʼnosi bilan qatnashmaydi, maʼnosini yoʻqotgan boʻladi. Baʼzan ibora soʻz birikmasi bilan shaklan teng kelib qolishi mumkin. Bunday holatda ibora turgʻun birikma sifatida erkin birikma bilan omonimik holatda boʻladi. Buni biz quyidagi misollarni keltirishimiz orqali qiyoslashimiz mumkin. **Masalan:** 1. Nima uchun bu haqiqatdan koʻz yumasiz? (Sharof Rashidov) 2. Ahmadjon atrofda birdan chang, toʻzon boʻlganligi sababli koʻzini yumdi.

Birinchi gapda “koʻz yummoq” ibora boʻlib, “voz kechmoq maʼnosida ”, ikkinchi gapda oʻz maʼnosida kelgan.

Baʼzi iboralar tuzilishi jihatdan gap shaklida ham boʻladi. Lekin ular nutqda gapning bir boʻlagi vazifasida keladi va hammasi bitta soʻroqqa javob boʻlib, gap tarkibidagi soʻzlar kabi alohida-alohida soʻroqqa javob boʻlmaydi.

Bundan ko‘rinib turibdiki iboralar lug‘aviy birlik bo‘lgani uchun xuddi so‘zlar kabi gapda biror bo‘lak vazifasida keladi.

1. Aravani quruq olib qoshish yaxshi ish emas.
2. Qosh qo‘yaman deb ko‘z chiqaradigan bunday hodisalar... hali ham onda-sonda ro‘y berib turadi.
3. Azizaning bu xabardan boshi osmonga yetdi.
4. Odamlar qo‘ltig‘idan tarvuzlari tushib qishloqqa qaytishdi.

Yuqorida keltirilgan gaplarda iboralar birinchi gapda ega, ikkinchi gapda aniqlovchi, uchinchi gapda kesim, to‘rtinchi gapda esa hol vazifasida kelgan.

Iboralar o‘ziga xos ma‘no tomoniga ham ega. Iboralardan anglashiladigan ma‘no uning tarkibida qatnashgan so‘zlarning ma‘nolarining oddiy yig‘indisi bo‘lmay, umumlashma, obrazli, ko‘chma ma‘no sifatida bo‘ladi. **Masalan:** U bu xabarni eshitib kapalagi uchib ketdi. Bu gapdagi kapalak, uchib ketdi so‘zlari anglatadigan ma‘nolarning oddiy yig‘indisi bo‘lmay, balki biron narsadan qattiq qo‘rqishni ifodalashga asoslangan obrazli ko‘chma ma‘nodir.

Iboralarning uslubiy imkoniyatlari nihoyatda katta. Xuddi so‘zlar kabi iboralar ham uslubiy qo‘llanishi jihatdan neytral yoki uslublardan biriga tegishli bo‘lishi mumkin. Bugungi nutqimizda so‘zlashuv va badiiy uslubda iboralardan ko‘proq foydalanishga e‘tibor qaratilgan, chunki xalqqa tegishli bo‘lgan iboralarning qo‘llanishi mana shu uslublardan ko‘p kuzatiladi. Iboralardan o‘z o‘rnida foydalanish nutqning ifodaliligini, obrazliligini oshiradi.

So‘zlashuv uslubida takror va qaytariqlarning oldini olish, fikrning ta‘sirchanligini oshirish maqsadida so‘z o‘rnida quyidagi iboralardan unumli foydalanadi: ko‘z bo‘yamoq, juftakni rostlamoq, qulog‘iga lag‘mon osmoq, dabdalangni chiqaraman, og‘zingni ocha ko‘rma, damingni chiqarma, uchib borib, uchib kel, boshimdan ordona qolsin va boshqalar.

Badiiy uslubda ham iboralarning qo‘llanishi o‘ziga xos bo‘lib, ular badiiy asar tili ta‘sirchanligini, shuningdek, badiiy asar qahramonining nutqi ifodaliligini

oshirishga yordam beradi. Bunday iboralarga quyidagilarni ko‘rsatishimiz mumkin: shaytonga dars bermoq, barq urmoq, oyni etak bilan yopib bo‘lmas kabilar.

Ko‘p ma’nolilik hodisasi so‘zlarda juda taraqqiy etgan bo‘lib, bu hodisa iboralarda ham uchraydi. So‘zlarning juda ko‘p qismi ko‘p ma’nolidir, iboralarda esa unday emas. Iboralarning asosiy qismi bir ma’nolidir.

Iboralar ko‘p ma’noligida ham xuddi so‘zlarning ko‘p ma’noligida bo‘lgani kabi bosh va yasama ma’no farq qiladi. So‘zlarning ko‘p ma’noligida bosh ma’no to‘g‘ri ma’noga, yasama ma’no esa ko‘chma ma’noga teng. Iboralarning ko‘p ma’noligi bundan farq qilib, bosh ma’no ham ko‘chma ma’noda bo‘ladi. Chunki har qanday frazeologik ma’no ustama, ko‘chma ma’no sifatida yuzaga keladi.

Ko‘p ma’noli iboralarda uning ma’nolari asosan biri ikkinchisidan o‘sib chiqqan bo‘ladi. **Masalan:** Tili chiqdi iborasi²

1. kimning — go‘dakning. Nutqqa ega bo‘lmoq. Yodgorning ham tili chiqib qoldi: “dada-dada”ni og‘zidan qo‘ymaydi. (G‘. G‘ulom, “Yodgor”.)
2. kimning — nutqqa ega kishining .Indamay yurgan kishi gapiradigan bo‘lib qoldi.

“Ko‘zing qurmasin, — kampir jilmaydi, — endi tiling chiqib qoldi. Boyadan beri qovog‘ingdan qor yog‘ayotgan edi”.

3. Kimning — nutqqa ega kishining. Aytishadigan bo‘lmoq. O‘xshashi: gap qaytarmoq. “... Ko‘rib turibsiz, kasalmas. Ana, pulni olib, uyga dingillab kirib ketdi”. — “Oyim aytganday, borgan sari tiling chiqyapti”. (S. Zunnunova, Latta.)

Ba’zi iboralarning ma’nolari biri ikkinchisi uchun asos vazifasini o‘tamaydi, har biri o‘zicha shakllangan bo‘ladi, voqelikdan har gal har xil obraz olish asosida tug‘iladi. **Masalan:** To‘g‘ri kelmoq iborasi.³

1. Muvofiq bo‘lmoq, mos bo‘lmoq, yaramoq. Zamira Muhammadjonning idealiga hamma jihatdan to‘g‘ri kelardi. (P. Qodirov, Uch ildiz.)

² Sh. Rahmatullayev. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati.- Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 1978. — B 230-231

³ Sh. Rahmatullayev. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati.- Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 1978. — B 230-231 o'sha bet.

2. Bir vaqtda bo‘lmoq. “Yana bir haftadan keyin Salim akam gap berarmishlar ”.- “Bahona topilib, boraverar ekanman. Ishqilib, Abdulla pochchamning ziyofatiga to‘g‘ri kelmasin!”. (Oybek, Qutlug‘ qon.)
3. Taqsimlaganda tegmoq. Agar boshqa zvenolarga ham shunchadan yer to‘g‘ri kelsa, eplab bo‘lmaydi, Komiljon. (R.Fayziy, Cho‘lga bahor keldi.)
4. Yo‘liqmoq, uchramoq; O‘xshashi: duch kelmoq. Otasi, qandayin nozanin juvon to‘g‘ri kelsa ham, ko‘z qirini tashlamasdi.(Oydin, Kelin o‘g‘il tug‘ibdi.)
5. Qulay bo‘lmoq. Sinonimi: o‘ng kelmoq. Demak, jazo xavfi ketsa-yu, sharoit to‘g‘ri kelib qolsa, yana qo‘rqituv yo‘liga o‘tishi mumkin. (P. Qodirov, Uch ildiz.)
6. Lozim bo‘lmoq, zarur bo‘lmoq (shaxssiz). Doim bir-birovingga xo‘mrayib qarashib yoki til uchida gaplashib yurishga to‘g‘ri keladi. (I.Rahim, Ixlos.)

Xuddi so‘zlarda bo‘lgani kabi iboralarda ham omonimiya, sinonimiya va antonimiya hodisalari bor. Bir xil so‘zlardan tuzilgan, tamoman boshqa-boshqa ma’no bildirgan iboralar omonim iboralar (frazologik omonimiya) hisoblanadi. Frazologik omonimiya odatda ikki ibora orasida voqe bo‘ladi.

Masalan: Joni chiqdi-1 va joni chiqdi-2 kabi. 1- jahli chiqdi, 2 – vafot etdi. Boshiga ko‘tarmoq iborasi. 1 – shovqin qilmoq; 2 – hurmat qilmoq ma’nolari bilan omonim iboralar hisoblanadi. Bu yerda omonimiya odatda ikki ibora orasida voqe bo‘ladi.

Omonimik munosabatdagi iboralarning leksik tarkibi ikki xil bo‘ladi.

1. Har ikki ibora tarkibidagi bir komponent omonim bo‘ladi, boshqa komponent esa ayni bir so‘zning o‘zi bo‘ladi. **Masalan:** O‘ng kelmoq va o‘ng kelmoq iboralari tarkibidagi fe‘l komponentlari ayni bir so‘z bilan, ism komponentlari esa omonim so‘zlar bilan ifodalangan.

1.1 – ters sifatining antonimi.

1.2 – iborada esa tush otining antonimi.

2. Har ikki ibora tarkibidagi barcha komponentlar ayni shu so‘zlarning o‘zi bo‘ladi. Bunda ikki holatni kuzatishimiz mumkin.

2.1 Iboralar tarkibidagi so‘zlar har xil leksik ma’nosi bilan qatnashadi.

Masalan: dam bermoq-1 va dam bermoq-2 iboralari tarkibida fe'l ayni bir leksik ma'noni, ot so'z turkumi esa boshqa- boshqa leksik ma'no bilan qatnashgan. (dam 1 – havo, yel; dam 2 – istirohat, hordiq.)

2.2 Iborada qatnashgan so'zlar ayni bir leksik ma'no bilan qatnashadi. Lekin ma'noviy jihatdan ular omonim bo'ladi.

Masalan: ichag(i) uzildi va ichag(i) uzuldi iboralari so'z komponentlari ayni bir leksik ma'no bilan qatnashgan, ammo bu iboralar ma'nosida boshqa-boshqa ma'nolar yotadi.

1. Qattiq kulgandan ichaklar silkina-silkina uzulib ketgudek bo'lishi.
2. Uzoq vaqt ovqatlanmaslik natijasida ichaklarning torayib ketishi.
3. Iqtisod bilan bog'liq bo'lib, haqqatdan ham ehtiyoj uchun to'plangan jamg'armalarning tugab yangisiga yetishishdagi qiyinchilik davri, oraliq.

Shakli har xil iboralarning ma'no jihatdan yaqin bo'lishisimonim iboralar (frazeologik sinonimlar) deyiladi. Masalan, yaxshi ko'rmoq – ko'ngil bermoq; dimog'i shishdi – burni ko'tarildi;

Frazeologik sinonimlar bir-birlaridan ma'no qirralariga ko'ra farq qiladi.

Masalan: yer bilan yakson bo'lmoq – yer bilan yakson qilmoq iborasi kulini ko'kka sovurmoq – kuli ko'kka sovurildi iborasi bilan sinonim, ayni bir ma'noni anglatadi (butunlay yemirmoq, yo'q qilmoq). Bu sinonimlar boshqa belgi-xususiyatlaridan qat'iy nazar ma'no qirrasida farq qiladi. Ikkinchisida ma'no bir qadar kuchli.

Frazeologik sinonimlarni belgilashda ular asosida boshqa-boshqa obrazning yotishi ham hisobga olinadi. Masalan, bir og'iz; bir shingil; bir chimdim sinonim iboralar asosida har xil obrazlar yotadi: so'zlash organi; bir bosh uzumning qismi; chimdib olinadigan miqdor.

Sinonim iboralarni bir iboraning variantlaridan ajratish lozim. Buning uchun iboralarning so'z-komponentlariga diqqat qilish kerak. Leksik tarkibida ayni bir so'z-komponent qatnashmaydigan iboralarning sinonim ekani shubha tug'dirmaydi. Masalan, "butun tafsiloti bilan, mayda-chuydasigacha " ma'nosini anglatadigan

ipidan ignasigacha, miridan sirigacha, qilidan quyrug'igacha iboralari o'zaro sinonim bo'lib, ular tarkibida umumiy so'z komponent yo'q.

Sinonim iboralar leksik tarkibida biror komponent ayni bir so'z bilan ifodalangan bo'lishi mumkin. Ammo bunda iboralar tarkibidagi boshqa- boshqa so'z bilan ifodalangan komponentlar o'zaro sinonim bo'lmasligi shart. Aks holda bir iboraning variantlariga teng bo'ladi. Masalan, jonini hovuchlab vayuragini hovuchlab – sinonim iboralar: birinchi leksik komponenti ayni bir so'z bilan ifodalangan, ikkinchi leksik komponenti esa boshqa- boshqa so'z bilan ifodalangan va bular o'zaro sinonim emas.

Sinonimik munosabatda qatnashuvchi (bir sinonimiya uyasiga birlashuvchi) iboralarning miqdori ham har xil: ko'pchilik uyalar ikki sinonimli; uch sinonimli uyalar ham anchagina; to'rt iborani birlashtiruvchi uya ham bor. **Masalan:** "ta'zirini yemoq" iborasi qatnashadigan uya ikki sinonimdan, "bir yostiqqa bosh qo'ymoq" iborasi qatnashadigan uya uch sinonimdan, "esiga tushmoq" iborasi qatnashadigan uya to'rt sinonimdan iborat. Agar bir so'z bilan bir ibora sinonim bo'lsa leksik – frazeologik sinonim deyiladi. sho'x – yerga ursang ko'kka sapchiydi; chidamoq – bardosh bermoq;

Sinonim iboralarni o'quvchilarga o'rgatishning ahamiyatli tomoni shundaki, ular iboralarning ma'noviy qirralarini farqlab, nutq sharoitiga mos ravishda qo'llay oladi. **Masalan:** dimog'i chog' bo'ldi iborasining sinonimik qatori bahri ochildi, ko'ngli ochildi, chehrasi ochildi, kayfi chog' bo'ldi kabi iboralar bo'lib, ular ma'no qirralariga ko'ra bir-biridan qisman farq qiladi. Dimog'i chog' bo'ldi, kayfi chog' bo'ldi iboralari o'ta hursandlik holati bildirsa, ko'ngli ochildi, chehrasi ochildi iboralarida esa hursand bo'lish holati yuqoridagilarga nisbatan ma'nosi kuchsizroqdir. Bunday iboralarni o'quvchilarni nutq sharoitiga mos ravishda qo'llay olishga o'rgatish biz o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Qarama-qarshi ma'no ifodalovchi iboralar antonim iboralar (frazeologik antonim) hisoblanadi. Masalan, oq ko'ngil – ichi qora; ko'ngli joyiga tushdi – yuragiga g'ulg'ula tushdi;

Antonimiya til birliklari orasida semantik munosabat asosida belgilanadigan hodisalardan biri bo'lib, iboralarda ham so'zlardagi darajada uchraydi. Antonimiya hodisasini belgilash, birinchidan, iboralarning lug'aviy ma'nosini chuqurroq anglashga olib kelsa, ikkinchidan, ko'p ma'nolik hodisasida bir iboraning ma'nolarini o'zaro farqlashga yordamlashadi, uchinchidan, sinonimlarni belgilashda ham foyda keltiradi.

Bir so'z bir ibora bilan antonim bo'lsa, bu leksik-frazeologik antonim deyiladi.

hafa – og'zi qulog'ida;

eski – ohori to'kilmagan;

Iboralar orasida tarkibidagi hamma so'zlar boshqa- boshqa so'zlardan tashkil topgan bo'lsa antonimlik hodisasini belgilash oson bo'ladi. Masalan, savol bermoq – javob qaytarmoq. Lekin nutqimizda birinchi komponenti ayni bir so'zning o'zi, qolgan komponenti antonim bo'lgan iboralar ham bor.

Yuqoridagi nazariy ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, bugungi o'quvchi-talabalarning, umuman, o'zbek tilini o'rganayotgan yoshlarning og'zaki nutqini o'stirishda, nutq madaniyatlarini egallashlarida iboralarning ahamiyati katta. Iboralardan o'z o'rnida foydalanish nutqning ifodaliligini va jozibaliligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saidxonov Ma'murjon "Ishora fe'llarini o'rgatish xususida" Til va adabiyot ta'limi Toshkent – 2009
2. G'ulomov A, Nematov H, Ona tili ta'limi mazmuni " Ona tili o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma " T "O'qituvchi" 1995
3. Xojiyev A, Begmatov E, " Hozirgi o'zbek adabiy tili va uni o'rganishning aktual masalalari " O'zbek tili va adabiyoti Toshkent 1992
4. Berdiyev X, Rasulov R, Yo'ldoshev B, " O'zbek frazeologiyasidan materiallar " O'quv qo'llanmasi 1-2-3-qismlar. Samarqand 1971-1979-1983

5. Begmatov E . Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari, Toshkent 1985y
6. Iskandarova Sh.M. O‘zbek tili leksikasining mazmuniy maydon sifatida o‘rganish Filologiya fanlari doktori diss.Avtoref. Toshkent 1999 yil. 380 b.
7. Ne‘matova G.X “ O‘zbek tilida o‘simlik nomlari leksemalari : tuzilishi va badiiy qo‘llanish: Filologiya fanlari nomzodi diss. Avtoref, Toshkent 1998
8. Rasulov R, Umirov I, “ O‘zbek tili tasviriy ifodalarining izohli lug‘ati ” Toshkent, O‘qituvchi 1997
9. Ne‘matov X, Rasulov R, “ O‘zbek tili sitem leksikologiyasi asoslari ” Toshkent, O‘qituvchi 1995